

Чернавский С.Я.
Москва, ЦЭМИ РАН
sergeichernavsky@mail.ru

РОССИЙСКАЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА: ДОСТИЖЕНИЯ И НЕУДАЧИ РЕФОРМИРОВАНИЯ

Проблема. Экономико-организационная реформа электроэнергетики (первый этап – 1986-1991 гг., второй – 1992-2000 гг., третий – 2001-2008 гг.) завершилась 13 лет назад. Однако до сих пор и в элитах общества, и в научном сообществе широко распространена точка зрения, согласно которой цели реформы не достигнуты. Согласие с этой точкой зрения – это развилка, за которой человек может попасть в одно из двух пространств оценок реформы. В одном пространстве человек приходит к выводу, что незавершенность реформы означает, что она должна быть продолжена (см., например, (Баркин, Волкова, Кожуховский и др., 2014, с. 42)). Выбирая другое направление, он полагает, что во избежание худшего следует вернуться к дореформенному строению электроэнергетики, когда она полностью регулировалась государством. Если эту точку зрения разделяет множество людей, в том числе из элит и руководства страной, возникает угроза фактического ухода с траектории реформы, роста вмешательства государства в развитие электроэнергетики, расширения пространства государственного регулирования и планирования.

Основная причина реальности этой угрозы обусловлена тем, что многие показатели, характеризующие уровень достижения целей реформы, не наблюдаемы. Например, уровень конкурентности созданных оптовых и розничных рынков электроэнергии, общественная эффективность государственного регулирования транспортировки электроэнергии, общественная эффективность инвестиций в электроэнергетике и др. Для непредвзятой оценки ненаблюдаемых показателей достижения целей реформы необходимы научные исследования с использованием современной экономической теории и экономико-математического моделирования. Отсутствие таких исследований и верификации полученных результатов порождает разнообразные, в том числе ошибочные, восприятия итогов реформирования. Доминирование искаженной картины реформ чревато негативными экономическими и политическими последствиями для общества.

Чтобы создать возможность парирования этой угрозы, нужно представить обществу результаты реформы, полученные с помощью как

можно более строгого научного подхода и очищенные, насколько это возможно, от влияния субъективных факторов. Такова миссия этого доклада.

Контекст реформы–1986-2008. Контекст реформы – 1986-2008 представлен в докладе двумя пространствами, относящимися к теме доклада. Первое – это экономика. Отсутствие в экономике СССР конкурентных рынков, как эмпирических измерителей общественной ценности производимых продуктов и услуг, в течение десятков лет вынуждало общество ориентироваться не на фактические показатели общественной ценности, а на предположения, не опирающихся на целостную фактическую картину. Во многих случаях это приводило к раскоординации человеческой деятельности в стране.

В 1970-х – первой половине 1980- годов в обществе и экономике СССР возникли настолько серьезные проблемы, что в наиболее влиятельных властных элитах возник запрос на использование новых подходов для их решения. Избрание в 1985 г. М.С. Горбачева генеральным секретарем КПСС в сочетании с несколькими ошибочными стратегическими решениями и негативными бифуркациями (Чернобыльская авария и обвал мировой цены нефти в 1986 г.) на фоне продолжающегося торможения развития экономики и провала попыток создать продуктивное сельское хозяйство привело руководство страны к признанию общественной неэффективности плановой государственной системы управления. В конце 1990 г. Верховным Советом СССР был утвержден эскиз перестроения плановой государственной экономики в рыночную (Основные направления..., 1990). Поскольку предполагалось, что экономика, в том числе, промышленность, будет координироваться рыночными механизмами, то во второй половине 1980-х годов стало ясно, что при сохранении государственного регулирования естественных монополий рыночная координация должна была стать одним из основных видов координации в электроэнергетике.

Второе пространство контекста реформы – это реформирование советской электроэнергетики, которое происходило еще с тех пор, как был принят план ГОЭЛРО. Реформирование электроэнергетики – это сложившаяся на протяжении десятков лет традиция. Она обусловлена не только тем, что со времени появления электроэнергетики основной ее продукт – электроэнергия стала необходимой практически всем экономически активным агентам, которые всегда заинтересованы в снижении своих затрат на ее покупку. И не только тем, что электроэнергетика всегда была в авангарде основной государственной политики – «догнать и перегнать» развитые страны. Чтобы удержаться в этом авангарде, необходимо было ее реформирование.

У электроэнергетики – есть одно особое качество – она одна из наиболее капиталоемких отраслей промышленности. Поэтому реформирование электроэнергетики в течение нескольких десятков лет было направлено прежде всего на совершенствование *технологий электроснабжения* и улучшение *структуры первичной энергии*.

В ряду технологических достижений советской электроэнергетики – широкое распространение централизованного теплоснабжения городов и поселков с совместным производством электроэнергии и тепла; создание электрической сети, охватывающей большую часть заселенной территории и обслуживающей около 90% потребителей электроэнергии в стране; сооружение энергоблоков мощностью 500-1200 МВт и электрических станций мощностью 2400 МВт и более; освоение критических параметров водяного пара.

При наличии таких достижений может показаться, что особой нужды в реформировании советской электроэнергетики, особенно в сфере технологий, не было – она ведь и так постоянно реформировалась. Более детальный анализ, однако, выявил, что спрос на новую реформу сформировался и в электроэнергетике. Так, в структуре энергоблоков электростанций явно не хватало маневренного оборудования, что приводило к перерасходу органического топлива. Снабжение электростанций органическим топливом не отвечало потребности в нем, что ограничивало темпы роста производства электроэнергии и вело к сверхнормативному снижению качества электроэнергии не только в часы пиковой нагрузки, но и в остальное время суток, а также к масштабным отключениям потребителей от электрической сети. Затраты на строительство энергетических объектов, финансируемых из государственного бюджета, не включались в себестоимость электроэнергии и тепла, отпускаемые электроэнергетикой. Из-за этого потребители электроэнергии и тепла оплачивали только часть долгосрочных издержек электро- и теплоснабжения. Это снижало энергоэффективность потребителей и вело к перерасходу энергетических ресурсов.

В конце 1970-х – начале 1980-х годов была предпринята попытка провести очередную технологическую реформу в электроэнергетике. Во второй половине 1980-х годов в Европейской части страны планировалось отказаться от строительства электростанций на органическом топливе в пользу сооружения новых АЭС и АТЭС (Троицкий, 1987, с.172). Чернобыльская авария в 1986 г. дезавуировала это технологическое направление реформирования.

Провал ядерной энергетики был очень чувствительным ударом не только по экономике страны, но и по ожиданиям руководства страной перспектив ее быстрого развития. Этот провал технологического развития не

был единственным. В первой половине 1980-х годов два масштабных технико-экономических проекта (перераспределение потоков капиталовложений с Донбасса в пользу Кузбасса и переход от строительства электростанций на природном газе к комбинированному производству электроэнергии и тепла с использованием газовых турбин средней мощности) не удалось внедрить в практику из-за сложности координации различных государственных ведомств. Неготовность промышленности производить энергетические газовые турбины небольшой и средней мощности, что привело бы к существенно более высокой эффективности использования природного газа, стала важным дополнительным стимулом реформы – 1986-1990.

Идеи и направления реформы «1986-2008». Реформа «1986-2008» опиралась на следующие основные нормативные идеи¹:

1. *Осторожность реформирования*: электроэнергетика – одна из базовых отраслей экономики, продукция которых потребляется всеми экономическими агентами, поэтому реформа должна быть реализована в несколько последовательных этапов, а не с помощью одного шокового этапа².

2. *Самофинансируемость*: энергетические предприятия должны покрывать все свои издержки из доходов от реализации своей продукции³.

3. *Общественная эффективность*: дизайн структуры собственников в отрасли должен быть общественно оптимальным, так как государство не является самым эффективным единоличным собственником.

4. *Право на владение предприятием*: работникам предприятия, часть труда которых была отчуждена в период работы на предприятии, следует вернуть часть этого труда в форме собственности части этого предприятия⁴.

5. *Сохранение нормального функционирования предприятия*: реформирование не должно нарушить директивную систему управления на предприятиях отрасли⁵.

¹ Приведенные ниже формулировки основных идей реформы – их реконструкция, выполненная автором при анализе основных мер, принятых в период ее проведения.

² Предпочтение осторожного пути было обусловлено также недостаточностью научной обоснованности принятого эскиза реформирования энергетики.

³ Использование этой идеи означает требования к потребителю электроэнергии полностью оплачивать издержки потребляемой им электроэнергии.

⁴ Эта идея восходит к теории трудовой стоимости К. Маркса, неправильно интерпретируемой авторами реформы – как уже говорилось, основную часть стоимости в отрасли создали работники, участвующие в создании технологий отрасли, а не члены трудовых коллективов, электростанций и электрических сетей.

⁵ Эта идея обычно интерпретируется как стремление операторов реформы «подкупить красных директоров», исходя из политических интересов. Приведенная интерпретация имеет другую основу. Она вытекает из экономических соображений, направленных на сохранение устойчивости управления предприятий отрасли.

6. *Парирование монополизма*: государство должно не допустить монополизации активов отрасли⁶.

7. *Общественно оптимальная координация*: электроснабжение – это совокупность нескольких видов деятельности, разнородных по своим экономическим характеристикам, каждый из которых должен координироваться общественно эффективными механизмами⁷.

8. *В отсутствие естественной монополии оптимальный механизм координации – конкурентный рынок*: производство электроэнергии и ее сбыт должны координироваться механизмами конкурентного рынка.

9. *При наличии естественной монополии общественно оптимальный механизм координации – государственное регулирование*⁸: в частности, транспортировка электроэнергии – это естественная монополия, которая должна находиться под государственным регулированием.

В соответствии с принятыми нормативными идеями:

- реформа была осуществлена тремя последовательными этапами;
- мелкие энергетические предприятия двумя этапами были объединены в более крупные;
- отраслевые предприятия акционированы, и в числе акционеров появились как физические, так и юридические (негосударственные, в том числе, иностранные) лица;
- государство сохранило за собой рычаги управления, с помощью которых можно было бы не допускать монополизацию отрасли со стороны негосударственных экономических агентов;
- энергетические предприятия были разделены по видам деятельности;
- сформирован зональный оптовый рынок электроэнергии;
- транспортировка электроэнергии осталась, в основном, в собственности государства и под государственным регулированием;
- сделана попытка сформировать розничные рынки электроэнергии;

⁶ Анализ показал (Чернавский, 2013), что эта идея не была доминирующей при реформировании отрасли. В эскизе реформы (Основные направления ..., 1990), на первом этапе, она была сформулирована достаточно ясно. На втором этапе (1992-2000), она уступила место стремлению сохранить и упрочить роль государства. Была создана доминирующая в отрасли федеральная компания РАО ЕЭС, холдинг РАО ЕЭС, в 1999 г. РАО ЕЭС. После введения закона об акционерных обществах РАО ЕЭС, контролируемое государством, стало отраслевым монополистом. Только на третьем этапе руководство снова вернулось к идее использовать рыночные механизмы.

⁷ Многие не признают эту идею как адекватную реальности, считая, что все три основные виды деятельности в электроэнергетике (производство, транспорт, сбыт) – это естественные монополии (см., например, (Беляев, 2009, с.9; Волконский, Кузовкин, 2007; Гайдар, Чубайс, 2008, с.101; Зоркальцев, 2009, с.174)).

⁸ Эта идея устарела. В настоящее время разработаны процедуры общественного регулирования естественных монополий, которые существенно отличаются от государственных.

- в нескольких регионах страны сохранились вертикальная организация в строении энергетических предприятий и государственное регулирование их деятельности.

70-летний опыт функционирования государственной электроэнергетики способствовал укоренению в сознании элит и руководства страной (а, следовательно, инициаторов, организаторов и операторов реформы) представлений о необходимости сохранения управляемости отраслью государственными органами власти. На первом этапе реформы это отразилось в сохранении всех предприятий отрасли в государственной собственности, на втором – в создании в отрасли холдинга-монополиста с доминированием государства в структуре собственников и сохранении государственного регулирования на всех этапах производства, транспорта и сбыта электроэнергии, на третьем этапе – в сохранении полного контроля государства над транспортом электроэнергии и в поддержке вертикальной интеграции производства электроэнергии и газоснабжения, находящегося под контролем государства.

Прежде чем перейти к оценке того, насколько успешным оказалось каждое из этих направлений реформирования, следует ответить на вопрос, ответ на который все еще вызывает споры:

Следовало ли устранять на втором этапе реформы вертикальную интеграцию, а на третьем – пытаться создать конкурентные оптовые и розничные рынки электроэнергетики? Довод тех, кто считает ошибочными эти меры, состоит в том, что по своим экономическим характеристикам не только транспортировка, но также производство и сбыт электроэнергии – это естественные монополии. Более того, в (Беляев, 2009, с.13) утверждается, что «нормальный конкурентный рынок в электроэнергетике **в принципе невозможен** и попытки его организации и «совершенствования неизбежно потерпят провал» Поэтому, дескать, «дерегулирование в электроэнергетике (переход к конкурентному рынку) следует признать ошибкой» (Беляев, 2009, с. 280). Сложность диагностики того или иного вида деятельности как естественной монополии или отрицания наличия этого свойства состоит в том, что экономическая теория не может дать однозначного ответа на этот вопрос. Исследования показали, что ответ может быть получен только с помощью теоретико-эмпирического моделирования функции издержек соответствующих экономических объектов.

В работах (Катышев, Чернавский, Эйсмонт, 2012; Chernavsky, Eismont, 2012) с использованием теоретико-математического моделирования и реальных данных о поведении российских производителей электроэнергии было показано, что на втором этапе реформы в российской электроэнергетике

статистически значимая экономия издержек от роста масштаба производства электроэнергии компанией исчерпывается при объеме производства выше 18 ТВтч/год, что соответствует установленной мощности примерно 3.5 ГВт. Компании большей мощности, таким образом, фактически уже не были естественными монополистами в соответствующих регионах, и обществу, стремящемуся к снижению издержек производства электроэнергии, не было смысла поддерживать статус таких компаний, как естественных монополий. Их надо было выводить на рынок, где истощившийся эффект экономии от масштаба мог бы быть заменен механизмом снижения издержек благодаря конкуренции между производителями электроэнергии. В (Чернавский, 2013) было показано, что на втором этапе из-за изъятия из состава АО-энерго в состав РАО ЕЭС наиболее крупных электростанций количество небольших по мощности компаний увеличилось, поэтому на третьем этапе необходимо было укрупнение относительно небольших АО-энерго. Однако в (Чернавский, 2016) целесообразность укрупнения производителей электроэнергии не счет возврата электростанций в АО-энерго, а за счет объединения небольших АО-энерго в более крупные межрегиональные компании ТГК ставится под сомнение, из-за того, что не представлено никаких теоретических и эмпирических доказательств снижения средних издержек при таком способе укрупнения компаний.

При анализе реформы электроэнергетики обнаружено существенное взаимное влияние теории развития общества, теории реформирования и языка. С одной стороны, это проявилось при определении содержания термина «реформа», когда теория развития общества ограничила область термина «реформа». С другой стороны, сочетание слов «единая электроэнергетическая система» оказалось стимулом для формирования одной из целей реформы «2986-2008» – создать единый оптовый рынок электроэнергии. Этой цели не удалось достичь. Из-за ограничений мощности передач электроэнергии между региональными системами (Pittman, 2007) пришлось ограничиться зональной структурой оптового рынка.

Создание конкурентного оптового рынка электроэнергии было одной из основных целей реформы «1986-2008», прежде всего, третьего этапа реформы. Именно ради этого была ликвидирована вертикальная интеграция, перестроено строение отрасли и т.д.

Удалось ли реализовать эту цель? Хорошо известно, что далеко не всякое стремление общества к большей эффективности удается воплотить в жизнь. История полна примеров неудачных попыток. Построение рыночной системы в электроэнергетике зарубежных стран показало (Чернавский, 2016), что его успешность обусловлена наличием в стране восьми условий: (1) избытка генерирующих электроэнергию мощностей, (2) умеренного темпа

роста потребления электроэнергии, (3) надежного топливоснабжения электростанций, (4) эффективной антимонопольной политики, (5) эффективной защиты прав акционеров, (6) независимой судебной системы, (7) независимых СМИ, (8) общественно эффективной системы регулирования. Несмотря на отсутствие в России некоторых из этих условий успешности реформы (в частности, условий 5-8), производство электроэнергии в двух ценовых зонах оптового рынка электроэнергии диагностировано с помощью эконометрического оценивания как близкое к конкурентному (Катышев, Пересецкий, Чернавский, Эйсмонт, 2010; Чернавский, 2013). Однако конкурентный механизм координации действует только в краткосрочной перспективе. В долгосрочной перспективе этот механизм координации не действует. Поэтому, если в краткосрочной перспективе цель перестроения сектора производства электроэнергии достигнута, в долгосрочной перспективе предстоит еще дальнейшая работа по реформированию. В секторе розничной торговли электроэнергией реформа еще очень далека от завершения. Это относится также и деятельности по регулированию транспорта электроэнергии, а также тех компаний, которые работают в нерыночных секторах электроэнергетики, и где регулятор сталкивается с асимметрией информации о регулируемых объектах и под влиянием различных факторов порой также ведет себя асимметрично.

Список использованной литературы:

1. Баркин О.Г., Волкова И.О., Кожуховский И.С., Колесник В.Г., Косыгина А.В., Лазебник А.И., Сорокин И.С., Ясин Е.Г. (2014). Электроэнергетика России: проблема выбора стратегии России. Аналитический доклад к XV Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества. Москва. 1-4 апреля 2014. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики. 2014. ISBN 978-5-7598.
2. Беляев Л.С. (2009). Проблемы энергетического рынка. – Новосибирск: Наука.
3. Волконский В.А., Кузовкин А.И. (2007). Конкуренция и регулирование в управлении электроэнергетикой (теоретические подходы) // Проблемы прогнозирования. № 4 (103). С. 54-73.
4. Гайдар Е., Чубайс А. (2008). Экономические записки. – М.: Росс. полит. энциклопедия (РОССПЭН).
5. Зоркальцев В.И. (2009). Некоторые аспекты реформирования электроэнергетики России / Теория и методы согласования решений: сборник научных трудов. – Новосибирск: Наука. – С.170-182.
6. Катышев П.К., Чернавский С.Я., Эйсмонт О.А. (2012). Оценка функции издержек производства электроэнергии в России. В 3 кн. // XII Международная конференция по проблемам развития экономики общества. / Отв. ред. Е.Г. Ясин. – М.: ГУ-ВШЭ. Кн. 2 – С. 467-478.
7. Катышев П.К., Пересецкий А.А., Чернавский С.Я., Эйсмонт О.А. (2010). Оценка конкуренции в отраслях // X Международная конференция по проблемам развития экономики и общества. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики. Кн. 4. – С. 120-130.

8. Основные направления... (1990). Основные направления стабилизации народного хозяйства и перехода к рыночной экономике, одобренные Постановлением Верховного Совета СССР от 19.10.1990 г. № 1733-1 // Ведомости СНД и ВС СССР. – 1990. – № 43-44.

9. Троицкий А.А. (ред.). (1987). Энергетика СССР в 1986-1990 годах. – М.: Энергоатомиздат.

10. Чернавский С.Я. (2013). Реформы регулируемых отраслей российской энергетики. – М.; СПб.: Нестор-История.

11. Чернавский С.Я. (2016). Реформы российской энергетики в контексте общественного благосостояния / Доклад на семинаре «Экономические проблемы энергетики и природопользования». – Москва. МШЭ МГУ. 1.12.2016.

12. Chernavsky S.Ya., Eismont O.A. (2012). Reforming the Russian electricity sector. Report to the Stockholm International Conference “The Future Electricity Markets in Eastern Europe and Russia”. February 14. 2012.